

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ*Салманова Л.**Докторант Бакинского Государственного Университета***THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE FORMATION OF CONSUMER LOYALTY***Salmanova L.**Doctoral student of Baku State University***Аннотация**

В статье исследуются понятие и сущность клиентоориентированной организационной культуры. Рассматриваются стратегии внедрения клиентоориентированной организационной культуры, анализируется связь внедрения клиентоориентированной организационной культуры с формированием потребительской лояльности.

Abstract

The article explores the concept and essence of customer-centric organizational culture. Strategies for implementing customer-centric organizational culture are considered, and the connection between the implementation of customer-centric organizational culture and the formation of consumer loyalty is analyzed.

Ключевые слова: организационная культура, клиентоориентированная организационная культура, потребительская лояльность.

Keywords: organizational culture, customer-centric organizational culture, consumer loyalty.

На современном этапе развития рыночных отношений, компании пытаются внедрить различные инструменты для формирования долгосрочных, устойчивых взаимоотношений со своими потребителями, что является важным фактором успешности организации в долгосрочной перспективе. Использование индивидуального подхода, программ лояльности, улучшение имиджа организации с помощью инструментов зеленого маркетинга являются инструментами с помощью, которых организации выстраивают долгосрочные взаимоотношения со своими потребителями. Однако, исследования показывают, что вопреки используемым инструментам, организации все еще испытывают сложности в процессе оптимизации взаимоотношений с потребителями. У некоторых компаний все еще отсутствует эффективная система и соответствующие технологии для формирования профилей своих клиентов и их сегментирования. Но наиболее значимым фактором, который создает проблемы в процессе улучшения взаимоотношений с клиентами – это отсутствие клиентоориентированной организационной культуры. Организационную культуру можно определить как модели поведения и способы коммуникации внутри организации. Произведя теоретический анализ, можно выделить следующую классификацию стадий развития организационных культур. Стадия зарождения – бюрократический тип организационной культуры, который характеризуется становлением и документальным оформлением бизнеса. Стадия роста – это предпринимательская организационная культура, которая характеризуется высокой степенью

активности и инициативности, а также стремлением завоевывать. Стадия зрелости представлена клановой организационной структурой, которая имеет ориентацию на результат, а самое важное – на увлечение общим делом. Стадия спада может иметь клановый тип культуры, однако с ярко сниженной ориентацией на результат, или же смешанный тип культуры (например, кланово-бюрократический тип организационной культуры).¹⁵ С целью повышения эффективности функционирования предприятия, укрепления организационной культуры, необходимо создание обучающих центров или внедрение специалиста по совершенствованию и укреплению корпоративной культуры на предприятии для достижения эффективности деятельности организации. Как следствие, на выходе как минимум тройной эффект: 1. Здоровый моральный дух коллектива, радость от работы. 2. Счастливый клиент, желающий вернуться снова. 3. Прирост прибыли предприятия. Данную схему можно использовать для любого предприятия с любым видом деятельности, будь то работа с товаром или услугой¹⁶.

В большинстве компаний организационная культура сохраняет свою ориентированность и сфокусированность непосредственно на продукт или продажи. Или же клиентоориентированность считается приоритетной только в определенных функциональных направлениях компании, например, в маркетинге. Однако, для того чтобы выстраивать эффективные взаимоотношения с клиентами, компании в первую очередь, должны осуществить трансформацию своей организационной культуры

¹⁵ Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с

¹⁶ Корпоративная культура и лидерство: пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2012. – 160 с.

и внутренних процессов на основе философии клиентоориентированности. Ценности и выбранная философия должна быть четко доведена до всех сотрудников организации, вне зависимости от их позиций внутри компании. Лишь в этом случае, удастся сформировать потребительскую лояльность и устойчивость взаимоотношений с клиентами.

Для того чтобы сформировать клиентоориентированную организационную культуру можно предложить следующие шаги.

Во-первых, нужно обеспечить эмпатию сотрудников по отношению к клиентам. Даже если многие компании осведомлены о понятии эмпатия, но, к сожалению, не все понимают, что это такое, и как это можно использовать на практике. Выработать потребительскую эмпатию означает суметь определить эмоциональные потребности своих клиентов, понять мотивы, стоящие за этими потребностями и конечно же реагировать на эти запросы своевременно и эффективно.

Вторым действием может служить создание эффективных каналов и способов коммуникации с потребителями. Компаниям необходимо разрабатывать способы прямого взаимодействия сотрудников с клиентами. В конце концов, каждый сотрудник каким-то образом влияет на клиентский опыт, пусть даже и косвенно, поэтому каждый сотрудник может извлечь выгоду из взаимодействия с клиентами, чтобы лучше их понять и узнать об их успехах и проблемах.

Также, целесообразно использовать показатели, с помощью которых можно будет оценить воздействие организационной культуры на потребителей и рентабельность организации. Сотрудники и руководители с большей мотивацией отне-

сутся к идее создания клиентоориентированной организационной культуры, если с помощью цифр, показателей можно будет измерить, оценить влияние вашей культуры и действий на поведение клиентов. Таким образом вы должны создать механизм измерения корреляции между вашей организационной культурой и вашими показателями прибыльности и продаж.

Важную роль может сыграть создание компенсационных программ. Организации должны укреплять культуру, ориентированную на клиента, через свою программу компенсаций. Для того, чтобы сотрудники знали, что от них ожидаются клиентоориентированные отношения и поведение, в этом должен быть «элемент риска». В этом случае сотрудники будут понимать важность каждого предпринимаемого шага по отношению к потребителям.

Таким образом, можно сделать вывод касательно того, что выбор стратегии, ориентированной на клиента, не принесёт должных результатов если внутренняя организационная культура не подстроится под эту стратегию. Поскольку стратегия и культура должны взаимодополнять друг друга. Стратегическая согласованность видов деятельности является основой не только конкурентного преимущества, но и его устойчивости. Речь идет об операционной эффективности. Если операционная эффективность – это достижение совершенства в отдельных видах деятельности, то стратегия – это правильное сочетание этих видов.

Список литературы

1. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с
2. Корпоративная культура и лидерство: пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2012. – 160 с.